

LAS AFPS: UNA PROMETEDORA ARMA CONTRA HONGOS PATÓGENOS

Carolina Ropero Pérez¹, José F. Marcos¹, Paloma Manzanares¹

¹*Departamento de Biotecnología de alimentos, Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Catedrático Agustín Escardino Benlloch 7, 46980 Paterna, Valencia, Spain.*

Palabras clave: proteínas antifúngicas (AFPs); hongo filamentoso; modo de acción

Los hongos patógenos constituyen una amenaza creciente tanto para la producción de alimentos como para la salud humana. En medicina, las infecciones fúngicas afectan cada vez más a personas inmunodeprimidas, mientras que en la agricultura los hongos patógenos de vegetales causan grandes pérdidas económicas y desperdicio alimentario. Además, las toxinas producidas por algunos hongos comprometen la seguridad alimentaria. A pesar del riesgo asociado a las infecciones fúngicas, en los últimos treinta años se han introducido muy pocos compuestos antifúngicos. Esto, sumado a la aparición de cepas resistentes, ha generado una necesidad urgente de encontrar y diseñar nuevos compuestos antifúngicos con mecanismos de acción diferentes a los ya conocidos.

En este contexto, los péptidos antimicrobianos (AMPs) se han propuesto como una posible alternativa a los fungicidas químicos convencionales. Estas moléculas, presentes en muchos tipos de organismos, actúan como defensa frente a patógenos. Su pequeño tamaño y su carga positiva los hacen eficaces contra hongos y otros microorganismos dañinos. Dentro de los péptidos antimicrobianos, las proteínas antifúngicas (AFPs) destacan como potenciales fungicidas. Las AFPs son proteínas pequeñas y altamente estables producidas de forma natural por mohos [1]. Se han encontrado gran diversidad de genes y proteínas AFPs en mohos, incluyendo el hongo responsable de la podredumbre de manzanas *Penicillium expansum* [2]. Las AFPs exhiben diferentes perfiles de actividad y han demostrado ser capaces de impedir el crecimiento de diversos hongos perjudiciales para la salud y la alimentación, incluyendo patógenos de cultivos y productores de micotoxinas [3]. Actualmente, la biotecnología y el análisis de expresión de genes nos está permitiendo desentrañar el modo en el que estas proteínas generan la muerte de los hongos [4,5], lo que nos ayudará a identificar nuevas dianas y diseñar nuevos fungicidas.

Agradecimientos

Este trabajo fue apoyado por la subvención PID2021-125858OB-100 y el Programa de Excelencia Severo Ochoa CEX2021-001189-S, financiados por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por "FEDER, una manera de hacer Europa". C.R.P es beneficiaria del contrato predoctoral ACIF/2021/364 financiado por la Conselleria d'Educació (Generalitat Valenciana, Comunitat Valenciana, España),

Referencias

- [1] Holzknrecht, J., & Marx, F. Navigating the fungal battlefield: cysteine-rich antifungal proteins and peptides from Eurotiales. *Frontiers in fungal biology*, 5 (2024), 1451455.
- [2] Gandía, M., Monge, A., Garrigues, S., Orozco, H., Giner-Llorca, M., Marcos, J. F., & Manzanares, P. Novel insights in the production, activity and protective effect of *Penicillium expansum* antifungal proteins. *International journal of biological macromolecules*, 164 (2020) 3922–3931.
- [3] Martínez-Culebras PV, Gandía M, Boronat A, Marcos JF, Manzanares P. Differential susceptibility of mycotoxin-producing fungi to distinct antifungal proteins (AFPs). *Food Microbiol.* 97 (2021) 103760.
- [4] Ropero-Pérez, C., Bolós, B., Giner-Llorca, M., Locascio, A., Garrigues, S., Gandía, M., ... Marcos, J. F. Transcriptomic Profile of *Penicillium digitatum* Reveals Novel Aspects of the Mode of Action of the Antifungal Protein AfpB. *Microbiology Spectrum*, 11(3) (2023).
- [5] Ropero-Pérez, C., Moreno-Giménez, E., Marcos, J. F., Manzanares, P., & Gandía, M. (2024). Studies on the biological role of the antifungal protein PeAfpA from *Penicillium expansum* by functional gene characterization and transcriptomic profiling. *International journal of biological macromolecules*, 266(Pt 1) (2024) 131236.